

LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH: BUKU AJAR

Judul : Ekonomi Pendidikan.
 Penulis : Ahmad Juhaidi
 Identitas : a. ISBN : 978-623-8035-33-5
 b. Penerbit : Aswaja Pressindo Yogyakarta
 c. Bulan, Tahun terbit : Mei 2023
 d. Jumlah halaman : 84

Kategori Publikasi Ilmiah (beri ✓ yang dipilih)

☐	Buku Referensi
☐	Buku Monograf
☒	Buku Ajar

I. Hasil Penilaian (Peer Review) :

No	Komponen Yang Dinilai	Nilai Maksimal Buku			Nilai Akhir Yang Diperoleh
		Referensi	Monograf	Buku Ajar 20	
1	Kelengkapan unsur isi buku (10%)			2,00	2,00
2	Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)			6,00	6,00
3	Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi (30%)			6,00	6,00
4	Kelengkapan unsur dan kualitas terbitan (30%)			6,00	6,00
	Total (100%)				2,00
	Nilai Pengusul				20,00

Catatan Penilaian artikel oleh Reviewer :

- Kelengkapan unsur isi buku : Penataan isi buku menunjukkan struktur konten yang teratur, memfasilitasi pemahaman mahasiswa dengan contoh yang diberikan. Struktur yang terorganisir ini mempermudah mahasiswa yang mengikuti mata kuliah untuk mengikuti urutan informasi secara sistematis. Buku ini juga memuat tujuan pembelajaran serta pertanyaan evaluatif.
- Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan: Buku ini membahas materi yang diajarkan dalam kuliah ekonomi pendidikan sehingga dapat disebut bahan ajar. Setiap topik disajikan secara detail dan didukung oleh referensi literatur yang terpercaya, serta menyertakan contoh yang bermanfaat bagi mahasiswa. Contoh tersebut memudahkan mahasiswa memahami materi perkuliahan.
- Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi : Materi kuliah dalam buku ini merujuk pada sejumlah besar artikel dan buku terbaru yang memiliki kredibilitas tinggi. Selain itu, materi perkuliahan yang disajikan ini didasarkan pada referensi literatur yang signifikan dan terpercaya. Penjelasan dalam buku telah memadai untuk menjelaskan setiap materi perkuliahan.
- Kelengkapan unsur dan kualitas terbitan: Buku telah memenuhi syarat sebagai buku ajar. Keabsahan ISBN telah diverifikasi pada <https://isbn.perpusnas.go.id/Account/SearchBuku?searchTxt=978-623-8035-33-5&searchCat=ISBN>. Buku dapat dengan mudah di baca oleh mahasiswa dan pihak lain melalui alamat <https://idr.uin-antasari.ac.id/23487/1/Ekonomi%20Pend%20Ed%20Salamah.pdf> dan https://www.researchgate.net/publication/372104596_Ekonomi_Pend_Ed_Salamah. Penerbit adalah telah menjadi anggota IKAPI sehingga penerbit dapat disebut penerbit yang terpercaya dan bereputasi.

II. IDENTITAS PENILAI (peer reviewer)

1	Nama	Prof. Dr. Muhammad Munadi, S.Pd., M.Pd.
2	NIP	19720710 2000031003
3	Jabatan Fungsional Dosen	Guru Besar
4	Bidang Ilmu	Manajemen Pendidikan
5	Unit Kerja/Instansi	Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
6	Tempat dan Tanggal Penilaian	Solo, 27 November 2023
7	Tanda Tangan	